

ОБЗОР НА СТРУКТУРЫ ТАНДЕМНЫХ СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ GaAs/c-Si ГП И СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С
КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ(СЭКТ)

Н.О. Ахмеджонов¹, О.Х. Оллаярова¹

¹Ташкентский Университет Информационных Технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий Нурафшонский филиал, Узбекистан, Ташкент

E-mail:nodirbek.axmedjonov@bk.ru

В данной работе мы постарались сделать обзор на тандемных солнечных элементов с квантовыми точками и солнечных элементов GaAs/c-Si ГП. Продемонстрирована основные этапы изготовления недорогого гибкого наносульфидно-углеродного композитного электрода для солнечных элементов, сенсibilизированных квантовыми точками

ВВЕДЕНИЕ

Современный солнечный элемент на основе одного р–п перехода, впервые предложенный в 1950-х годах,[1] прошел долгий путь, так что фотоэлектрические технологии сегодня начинают быть экономически жизнеспособными.[2] Прогресс происходил на протяжении десятилетий с использованием технологий кремния и других материалов, что часто приводило к длительным остановкам прогресса с неопределенным путем дальнейшего роста и циклам финансирования, на которые влияли цены на ископаемое топливо. Коммерческие устройства с одним р–п переходом сегодня различаются по эффективности примерно от 12% до 24% при различном соотношении затрат и производительности и для различных материалов, которые являются либо кристаллическими, крупнозернистыми однозернистыми подложками (такими как кремний и GaAs), либо поликристаллическими пленками, выращенными на стекле (такими как CuInGaSe и CdTe)[3]. Независимо от уровня развития, ни одна

технология с одним переходом не может реально преодолеть предел Шокли–Квайссера около 33%[4]. Использование солнечных элементов с несколькими переходами, там, где два или более поглощающих фотоэлектрических элемента монолитно соединены друг с другом, достигается более высокая эффективность. Однако многoperеходные или тандемные (когда количество переходов равно двум) солнечные элементы нашли лишь ограниченный спектр применения из-за проблем, связанных либо с затратами, недостаточной эффективностью, либо с совместимостью материалов и процессов.

Рис. 1. Конструкция гибридных тандемных квантовых точек/органических солнечных элементов с использованием чернил и

Из всех доступных комбинаций солнечных элементов только две технологии позволили разработать монолитно интегрированные двухтерминальные тандемные устройства, которые могли бы выйти на рынок. Первый основан на аморфном кремнии и является примером относительно недорогого и низкоэффективного солнечного элемента, который все еще является жизнеспособным решением для потребительских электронных продуктов (например, электронных калькуляторов)[5]. На другом конце шкалы производительности (и стоимости) находятся солнечные элементы с

несколькими переходами III–cV, которые удерживают текущий рекорд эффективности (46% с использованием GaInP/GaAs; GaInAsP/GaInAs), были первыми, кто превзошел предел Шокли–Квайссера, и в настоящее время являются стандартным решением для высокоэффективных концентраторов и фотоэлектрических приложений в космосе. Многoperеходные или тандемные солнечные элементы с использованием других основных фотоэлектрических материалов, таких как кристаллический кремний, CdTe и CIGS, столкнулись со

значительными проблемами при изготовлении монолитной интеграции и использовались в основном в многопереходных лабораторных демонстрациях в тандеме. Новые перовскитовые материалы стали возможным решением при условии оптимизации конструкции и решения серьезных проблем, связанных со стабильностью и экологичностью.

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ(СЭКТ)

Еще одним простым, но интересным исследованием являются гибридные тандемные солнечные элементы. Эта ячейка объединяется с Солнечные Элементы с Квантовыми Точками(СЭКТ) для объединения свойств этих двух элементов, что приводит к созданию высокоэффективной ячейки [14]. Кроме того, квантовые точки позволяют согласовывать энергию между донорными и акцепторными материалами, что является решающим параметром при разработке эффективных фотоэлементов. Явление Генерации Множественных Экситонов(МЭГ), наблюдаемое в солнечных элементах с квантовыми точками, вызвало значительный интерес исследователей в области Коллоидная квантовая точка(ККТ)[15]. Органические фотоэлементы (ОФЭ) рассматривались как еще одна жизнеспособная недорогая альтернатива из-за их механической гибкости и простоты изготовления. Как правило, в ОФЭ донорный материал и акцепторный материал, который зажат между двумя электродами, являются органическими веществами[16].

В последние годы были изготовлены и успешно испытаны различные фотоэлектрические элементы в новой попытке преодолеть ограничения. Гибридный тандемный солнечный элемент использует функциональность двух многопереходных элементов и увеличивает коэффициент поглощения солнечного света. В идеале исследователь попытался объединить элементы с разной шириной запрещенной зоны таким образом, чтобы они дополняли друг друга, чтобы максимизировать оптимальное поглощение солнечного света. Ячейка представляет собой монолитную гибридную интегрированную

Материал	Полоса пропускания (эВ)	Удельное сопротивление(Ом·Метр)
Золото	-5.1	0.022×10^{-6}
Оксид молибдена	-5.4	1.66×10^{-6}
PbS(Сульфид свинца) CQD (Коллоидная квантовая точка)	-3.8	-
AZO	-4.2	7.6×10^{-6}
Тонкая Золотая Пленка	-5.1	0.022×10^{-6}
Оксид Молибдена	-5.4	1.66×10^{-6}
PC ₆₁ BM	-3.91	-
ZnO	-3.6	$(1-100) \times 10^{-2}$
ITO	-4.8	7.6×10^{-6}

Таблица 1. Ширина запрещенной зоны и удельное сопротивление различных материалов[27].

структуру, состоящую из задней ячейки ККТ с малой шириной запрещенной зоны поверх передней ячейки ОФЭ. Ранее гибридные тандемные ячейки ККТ-ОФЭ избегали из-за конструктивных ограничений. Причиной этого является необратимое повреждение, вызванное абсорбирующей краской ККТ клетки ОФЭ.рис.1. описывает схематическую конструкцию ячейки и то, как она освещается со стороны ОФЭ для достижения оптимальной эффективности фотопреобразования (ОЭФП) и параметров эффективности.

Новая ячейка, предложенная в [17] представляет метод приготовления чернил ККТ, который не повреждает ОФЭ и показал высокие значения эффективности. Одним из важных факторов, который можно заметить при изготовлении такой надежной гибридной ячейки с различными компонентами, являются показания ширины запрещенной зоны каждого компонента для оценки

оптимальности такого изготовления. Таблица 1 дает представление о запрещенной зоне и удельном сопротивлении материалов, используемых для изготовления гибридного тандемного солнечного элемента.

Из литературы следует, что теоретический расчет различных параметров, таких как плотность тока короткого замыкания и КПД элемента, очень сложен. Это связано со сложной теоретической формулой и приближениями.

Чтобы досконально понять работу СЭКТ, мы должны анализировать процесс изготовления. Новый процесс изготовления был предложен Денгом и др. в 2010 году [18]. Этот новый метод изготовления СЭКТ [18] с использованием недорогого электрода, изготовленного из гибкого наносульфида / углерода, позволяет повысить эффективность на 3,08%. СЭКТ представляют большой исследовательский интерес из-за их высокой эффективности, и при идеальном изготовлении они могут достигать эффективности до 65% по сравнению с современными солнечными элементами с эффективностью в лучшем случае от 20 до 30%. Основная цель исследования, представленного в [18], состоит в снижении затрат и повышении эффективности, которые успешно достигаются за счет изготовления электрода. Этот вид СЭ называется электродом $\text{nanop-Cu}_2\text{S/C}$. Для целей сравнения также используются другие электроды, такие как Pt-электроды на SnO_2 , легированном фтором, и Au-электроды на стекле FTO (оксид олова, легированный фтором). Ниже приведены основные этапы изготовления недорогого гибкого наносульфидно-углеродного композитного электрода для солнечных элементов, сенсibilизированных квантовыми точками [18]. Поэтапный процесс изготовления включал использование свойств гибкого графита.

1. Подложку из гибкой графитовой бумаги отжигали при $450\text{ }^\circ\text{C}$ в течение 30 минут на воздухе для увеличения функциональных участков прилипание Cu_2S .

2. 20 мм ацетата меди и 10 мм тиомочевины последовательно растворяют в диэтиленгликоле (DEG) и переносят в тефлоновый автоклав.

3. Отожженную графитовую бумагу погружают в автоклав и выдерживают при 180°C в течение 2–12 ч. После реакции графит 3 раза промывают деионизированной водой и сушат при 60°C

Объясняется метод изготовления ячеек CdS/CdSe[18] где активная площадь составляла 0,15 см² и 50 мкм качестве прокладки использовалась силиконовая пленка. В этом:

1. CdS, предварительно нанесенный на TiO₂ нанопористая пленка в растворе состоящий из 20 mM CdCl₂, 66 mM NH₄Cl, 140 mM тиомочевины и 230 mM аммиака.

2. CdSe, осажденный в смеси 80 mM селеносульфата натрия (Na₂SeO₃ приготовленный растворением 0,2 M порошка Se в 0,5 M Na₂TAK₃ раствор при 80°C) 80 mM CdSO₄ и 160 mM трикалийевой соли нитрилотриуксусной кислоты.

Вторая часть изготовления будет включать пассивацию поверхности ZnS для окончательного изготовления готового элемента с электролитами и электродом в трехэлектродном солнечном элементе.

Параметры ячейки	Результаты
J _{se} (ток короткого замыкания)	10.68 мА
V _{os} (напряжение разомкнутой цепи)	497 мВ
FF(Коэффициент заполнения)	0.581
η (Эффективность)	3.08%

Таблица 2. Выходные параметры ячейки CdS/CdSe.[27]

1. Пассивация поверхности ZnS достигается погружением фотоанода попеременно в 0,1 M Zn (CH₃COO)₂ и 0,1 M Na₂S раствор по 1 мин дважды.

2. Электролиты попали на сенсibilизированный фотоанод и электроды были прочно зажаты, чтобы получился многослойный СЭКТ. Полученные результаты вполне удовлетворительны. Оптимальные результаты получены при

оптимальном времени обработки 5 ч при напряжении разомкнутой цепи $V_{OC}=497$ мВ, коэффициенте заполнения $FF=0,581$, $\eta=3,08\%$; Ток короткого замыкания $J_{sc}=10,68$ мА см⁻²[18]. Полученные таким образом результаты существенно превзошли результаты, полученные в любой другой предыдущей работы, проделанной при таком изготовлении. В таблице 2 показаны выходные параметры ячейки CdS/CdSe.

СТРУКТУРЫ ТАНДЕМНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GaAs/c-Si ГЕТЕРОПЕРЕХОДОМ

Структуры тандемных солнечных элементов GaAs/c-Si гетеропереходом(ГП) показаны на рис. 2а и 2б. Тандемные солнечные элементы

Рис. 2. Схематические структуры (а) двухполюсных и (б)

четырёхполюсных GaAs/c-Si ГП тандемных солнечных элементов.[28]

состоят из верхней ячейки GaAs и нижних ячеек c-Si ГП. В двухполюсной тандемной ячейке GaAs/c-Si ГП верхние и нижние ячейки соединены последовательно с помощью прозрачного проводящего клея (ТСА), как показано на рис. 2а. ТСА был нанесен вместо слоя туннельного рекомбинационного соединения, так как клей сводил к минимуму высокое качество кристаллов

верхней ячейки GaAs и его влияние на нижнюю ячейку c-Si ГП. Его можно обрабатывать при температурах ниже 150 °C [20],[21],[22].

В двухполюсной тандемной ячейке GaAs/c-Si ГП верхняя ячейка GaAs и нижняя ячейка c-Si ГП были соединены последовательно. В этом случае A_0 , тандем ограничен меньшим A_0 подэлементов, в то время как V , тандем $V_{ос,тандем} = V_{ос,верхний} + V_{ос,нижний}$ и $FF_{тандем}$ лежат в пределах FF верхней и нижней подэлементов, следовательно эффективность преобразования двухполюсной тандемной ячейки составляет $(\eta_{2-терминал}) = J_{sc,тандем} \times V_{ос,тандем} \times FF_{тандем}$ [23]. С другой стороны, как видно на рис. 2b, метод механической укладки также был применен для формирования четырехконтактной ячейки GaAs/c-Si ГП путем эпоксидного соединения. Для этой конфигурации эффективность преобразования тандемной ячейки GaAs/c-Si ГП описывается следующим образом:

$$\eta_{4-терминал} = \eta_{GaAs-верхний} + \eta_{c-SiHJ-нижний}$$

Где $\eta_{4-терминал}$, $\eta_{GaAs-верхний}$ и $\eta_{c-SiHJ-нижний}$ -эффективность преобразования четырехполюсной ячейки GaAs/c-Si ГП-тандема, эффективность преобразования верхней ячейки GaAs и эффективность преобразования нижней ячейки c-Si ГП соответственно [24]. Подробную информацию о процессе изготовления верхней подсети GaAs и нижней подсети c-Si ГП можно найти в других работах [25],[26].

ВЫВОДЫ

СЭКТ имеют сложный процесс изготовления, и было замечено, что слои квантовых точек повышают общую эффективность устройства после установки в стандартные штыревые ячейки благодаря внутреннему свойству расширения области поглощения. Существует несколько предлагаемых методологий того, как можно изготовить СЭКТ, чтобы превзойти точку Шокли-Квайссера, однако мы должны помнить, что эффективность устройства еще предстоит доказать на крупномасштабной промышленной основе и все еще в целом находится в исследовательском масштабе.

Эффективность однофазных тандемных ячеек ограничена нижней подэлементной ячейкой таким образом, для устранения этого была предложена двухфазная тандемная структура. Значения η двух и четырехполосников GaAs/c-Si ГП бифазных солнечных элементов превысили 40%. Хотя стоимость верхних ячеек GaAs остается проблемой, снижение затрат может быть достигнуто за счет развития технологии осаждения, ELO, повторного использования подложки и материалов. Кроме того, просматриваемая здесь двухфазная тандемная структура может обеспечить ценовую конкурентоспособность за счет преодоления существующих ограничений эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. D. M. Chapin // *Appl. Phys*, 1954, 25, 676–677.
2. C. Breyer // *Photovolt.: Res. Appl.*, 2013, 21, 121–136.
3. M. A. Green // *Progr. Photovolt.: Res. Appl.*, 2015, 23, 1–9.
4. W. Shockley // *Appl. Phys*, 1961, 32, 510–519.
5. J. Yang // *Appl. Phys. Lett*, 1997, 70, 2975–2977.
6. T. Todorov // *Mol. Syst. Des. Eng.*, 2016, 1, 370
7. Saliba, M. // *Science* 354, 206–209 (2016).
8. A. Guerrero // *ACS Nano*, 2016, 10, 218–224.
9. M.A. Green // *Prog. Photovolt.: Res. Appl.*, 25, 3 (2017).
10. J. P. Mailoa // *Appl. Phys. Lett*, 2015, 106, 121105.
11. А.Б. Никольская // *Физика и техника полупроводников*, 2018, том 52, вып. 1
12. J. Werner // *Lett.*, 2016, 7, 161–166.
13. T. Duong // *Photovolt.*, 6, 679 (2016).
14. S. Emin // *Solar Eng.* 85 (2011) 1264–1282.
15. J.H. Bang // *ACS Nano*. 3 (2009) 1467–1476.
16. H. Gommans // *Adv. Funct. Mater.* 18 (2008) 3686–3691.
17. Taesoo Kim // *ACS Eng. Lett.* 3 (6) (2018) 1307–1314.
18. M. Deng // *Nanoscale Res. Lett.* 5 (2010) 986.

19. G. Krishna // Electronics and Mechatronics (IEMTRONICS), Canada, 2020, pp. 1–6.
20. Klein T.R // ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 8086–8091. <https://doi.org/10.1021/acsami.8b00175>.
21. Sameshima T // Jpn. J. Appl. Phys. 50, 2–6. <https://doi.org/10.1143/JJAP.50.052301>.
22. Schnabel, M // Sustain. Energy Fuels 4, 549–558. <https://doi.org/10.1039/c9se00893d>.
23. Arvind S. // 2010. Thin-film silicon solar cells, EPFL Press. <https://doi.org/10.1201/b16327>.
24. Sangho, K // Sci. Rep. 11, 15524. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-94848-4>.
25. Jung, S.H // Sci. Adv. Mater. 4, 575–579. <https://doi.org/10.1166/sam.2018.3080>.
26. Sangho, K // 2018. Sci. Rep. 8, 10657. <https://www.nature.com/articles/s41598-018-28823-x>.
27. Meshak N // Materials Today: Proceedings 49 (2022) 2052–2057. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.226>
28. Sunhwa L // Solar Energy 227 (2021) 490–496 <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.07.073>